

MILLIY VA UMUMINSONIY QADRIYATLARNI INTERAKTIV VA KREATIV METODLAR ORQALI O'QUVCHILARDA SHAKLLANTIRISHNING INNOVATSION MODEL

Akbarova Madina Axmadali qizi

Farg'ona davlat universiteti 2-kurs magistranti
muslimamuxlisa95@gmail.com

Ortiqova Zulfiya Nurmaxamatovna

Farg'ona davlat universiteti

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18014209>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi milliy va umuminsoniy qadriyatlarni interaktiv va kreativ metodlar asosida o'quvchilarda shakllantirishga qaratilgan innovatsion modelning pedagogik mohiyati yoritiladi. Tadqiqotda shaxsga yo'naltirilgan va kompetensiyaviy yondashuvlarga tayangan holda, ta'lim jarayonida rol o'yinlari, loyiha metodi, muammoli vaziyatlar, ijodiy topshiriqlar hamda refleksiv mashg'ulotlardan foydalanish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Mazkur model o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy rivojlanishi, ijtimoiy faolligi va kreativ fikrlashini ta'minlashga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.

Kalit so'zlar: milliy qadriyatlar, umuminsoniy qadriyatlar, interaktiv metodlar, kreativ metodlar, innovatsion model, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, kompetensiyaviy yondashuv.

KIRISH

Bugungi globalashuv va raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim tizimi oldida nafaqat bilim berish, balki o'quvchilarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarni ongli ravishda shakllantirish muhim pedagogik vazifa sifatida namoyon bo'lmoqda. Zamonaviy jamiyatda yosh avlodning ma'naviy-axloqiy kamoloti, ijtimoiy faolligi va fuqarolik mas'uliyati ularning qadriyatlar tizimi bilan bevosita bog'liqdir. Shu bois ta'lim jarayonida milliy madaniyat, tarixiy meros, urf-odatlar bilan bir qatorda, bag'rikenglik, insonparvarlik, hamkorlik, mas'uliyat kabi umuminsoniy qadriyatlarni uyg'un holda rivojlantirish dolzarb masalaga aylanmoqda. An'anaviy o'qitish usullari mazkur vazifani to'liq ta'minlab bera olmayotgan bir sharoitda, interaktiv va kreativ metodlarga asoslangan innovatsion yondashuvlarga ehtiyoj ortib bormoqda. Rol o'yinlari, muammoli vaziyatlar, loyiha faoliyati, ijodiy topshiriqlar, klaster va "aqliy hujum" kabi metodlar o'quvchilarning faolligini oshirib, ularni mustaqil fikrlashga, muloqotga kirishishga hamda qadriyatlarni amaliy faoliyat orqali anglashga yo'naltiradi. Aynan shu jarayonda qadriyatlar tashqi axborot emas, balki shaxsiy ichki ehtiyoj va e'tiqodga aylanadi. Mazkur tezisdagi o'quvchilarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirishga xizmat qiluvchi interaktiv va kreativ metodlarga asoslangan innovatsion modelning pedagogik mohiyati ochib beriladi. Ushbu model ta'lim mazmuni, metodlar, shakllar va natijalar o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ta'minlash orqali o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy rivojlanishiga samarali ta'sir ko'rsatishga yo'naltirilgan. O'quvchilarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirishga qaratilgan innovatsion model interaktiv va kreativ metodlar asosida tashkil etilib, shaxsga yo'naltirilgan, faoliyatga asoslangan va kompetensiyaviy yondashuvlarga tayangan holda ishlab chiqildi. Mazkur model o'quvchilarning faolligi, mustaqil fikrlashi va ijtimoiy tajribasini rivojlantirish orqali qadriyatlarni ongli ravishda o'zlashtirishga xizmat qiladi.

Modelning **asosiy maqsadi** — o‘quvchilarda milliy o‘zlikni anglash, ma’naviy-axloqiy fazilatlar va umuminsoniy qadriyatlarni interaktiv hamda kreativ faoliyat orqali shakllantirishdir. Ushbu maqsad quyidagi **tarkibiy komponentlar** orqali amalga oshiriladi:

Mazkur innovatsion modelni ta’lim jarayoniga joriy etish natijasida quyidagi pedagogik samarlarga erishilishi kutiladi:

1. O‘quvchilarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga ongli munosabat hamda ularni kundalik xulq-atvorda namoyon etish ko‘nikmalarining shakllanishi.
2. Muloqot, hamkorlik va jamoada ishlash kompetensiyalarining interaktiv metodlar orqali rivojlanishi.
3. O‘quvchilarning kreativ va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarining ijodiy topshiriqlar va muammoli vaziyatlar asosida faollashuvi.
4. Ta’lim jarayonida o‘quvchilarning faolligi va motivatsiyasining oshishi, darslarga qiziqishning kuchayishi.
5. Ijtimoiy mas‘uliyat, bag‘rikenglik va fuqarolik faolligining barqaror rivojlanishi.
6. Qadriyatga yo‘naltirilgan ta’lim asosida ijtimoiy faol, ma’naviy yetuk va kreativ shaxs shakllanishi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni interaktiv va kreativ metodlar orqali shakllantirishga qaratilgan innovatsion model zamonaviy ta’lim talablariga to‘liq mos keladi. Ushbu model o‘quvchilarning nafaqat bilim va ko‘nikmalarini, balki ularning ma’naviy-axloqiy fazilatlarini, ijtimoiy faolligi va kreativ salohiyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Interaktiv va kreativ yondashuvlar o‘quvchilarni ta’lim jarayonining faol subyektiga aylantirib, qadriyatlarni ongli ravishda o‘zlashtirish va amaliy faoliyatda qo‘llash imkonini yaratadi. Natijada, mazkur innovatsion model ta’lim muassasalarida samarali tatbiq etilishi mumkin bo‘lgan, pedagogik jihatdan asoslangan va istiqbolli yondashuv sifatida namoyon bo‘ladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Bruner J. Ta’lim madaniyati. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996. – 224 p.
2. UNESCO. Learning: The Treasure Within: Report to UNESCO of the International

Commission on Education for the Twenty-first Century. – Paris: UNESCO Publishing, 1996. – 266 p.

3. Zimnyaya I. A. Kompetensiya va kompetentlik: tushuncha, tuzilma, muammolar // Pedagogika. – 2004. – № 4. – B. 3–10.

4. Byram M. Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. – Clevedon: Multilingual Matters, 1997. – 124 p.

5. Paul R., Elder L. Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning and Your Life. – Upper Saddle River, NJ : Pearson Education, 2006. – 384 p.